

CANCION NUEVA

A MI

HERMOSA ELVIRA.

PARA CANTARSE CON GUITARRA.

1.º

Bella Elvira, dueño mio,
 tierno hechizo, dulce bien,
 princesa de mi alvedrío,
 mi gloria, mi hermoso Eden:

Ven, Elvira
 ven y mira
 cual palpita
 con ardor;

Ese pecho
 que se inflama
 en la llama
 de tu amor.

2.º

Oye, Elvira, atiende, deja
 que en tus ojos me embelese,
 no los vuelves, ay! no, deja
 que los mire, que los bese:

Que tus ojos
 sin enojos
 son hermosos
 como el sol.

Y es su brillo
 que enamora
 de la aurora
 el arrebol.

3.^a

Esos brazos dame, hermosa,
deja que contra mi pecho
esa pasión ardorosa
te pinte en abrazo estrecho:

Que tus brazos
sean lazos,
tierna Elvira
de mi fé:

Y abrazados
y estrechados
mis cuidados
te diré.

4.^a

Oh! tus labios cuan hermosos
sonrosados, tentadores,
pequeñitos, vaporosos,
donde juegan los amores:

Quiero un beso,
mi embeleso,
linda rosa
del abril.

Otro Elvira
Ay! un momento
dáme ciento,
dáme mil.

5.^a

Quien, Elvira, no te adora
si eres bello serafín,
y en sus ojos no devora
tus mejillas de carmín?

Oh! sus rosas
tan hermosas
con mi labio
humedecer.

Marchitarlas,
y adorarlas,
y besarlas
que placer!

6.^a

Esa blonda cabellera
que mece el aire sutil,
como rosa ¡ay hechicera
tu garganta de marfil!

Oh! mi frente
tan ardiente
en tu seno
ocultaré.

Y por colmo
á tus hechizos
con tus rizos
tócame.

7.^a

Cuan celeste melodía
en tu voz percibo yo!
ay! si me hablas, mona mía,
creo que un ángel me habló!

Ven, volemos
y cantemos
y gocemos
de placer:

Que es el cielo
de la vida
tan querida
una mujer.

8.^a

Oh! que ha de ser á tu lado
bella la vida, muy bella,
siempre sentirse inundado
de la luz la blanca estrella:

Siempre unidos
y queridos
esa vida
atravesar;

Con delicia
con ternura,
sin tristeza,
sin pesar.

FIN.

VIDA DE LAS DONCELLAS.

Por las señoras doncellas,
señoras voy á empezar
que todas saltan y brincan
cuando se quieren casar.

Gastan muchos dengues,
mil trajes y ropas;
comiendo y bebiendo
á hora y deshora.

Pasan una vida
muy bien regalada
siempre retozando
como unas menguadas.

Pero si las pica
el moño ó el pié,
todo se ha perdido,
ya me entiende usted.

Mientras están con sus padres
están muy bien estimadas,
las compran mil aderezos,

porque vayan adornadas.

Ellas siempre van,
las mas de las tardes,
en cuatro ó en cinco
buscando los bailes.

Corren como un trueno
tras de la guitarra,
y sus pobres madres
llevando la carga.

Pero si las pica
el moño ó la pierna,
todo se ha perdido
Dios la ampare buena.

Aunque se acuesten temprano
ellas madrugan muy poco,
porque tienen á su madre
que cuida de padre y mozo.

Se están en la cama
muy bien reclocadas,

50'
hasta que su madre
mil veces las llama.

Luego se levantan
medio endormiscadas,
se alisan el moño,
se lavan la cara.

Desde allí á muy poco,
con muy grande esfuerzo,
antes de ir por agua
buscan el almuerzo.

Pero si las pica
el moño ó el brazo
toda la alegría
se volvió trabajo.

Otras que son señoritas
y suelen tener criadas,
estas están de sus padres
muy queridas y estimadas.

Por la mañanita
el buen chocolate,
y luego el almuerzo
viene vigilante.

Reciben visitas
de mucha importancia,
y luego la siesta
despues de la yanta.

Y luego á la tarde
se van á paseo,
si es en el verano
con mucho recreo.

Pero si las pica
el moño ó la cara,
por irse á jalenes
se marchan á zarra.

Otras hay que sirven á amos,
con abogados ó curas,
estas se suelen comer
de la olla la mejor chula.

Y si ven al amo
con mucha alegría,
le guiñan el ojo

con zalamería.

Reciben visitas,
dan conversacion,
barren bien la casa,
limpian el velon.

Pero si las pica
el moño ó el ojo
todos los garbanzos
se echan á remojo.

Otras que son jovencitas
y quieren casarse presto,
estas no piensan en nada
sino en regar el tiesto.

Crian clavellinas,
claveles y rosas,
y algunas no quieren
juntarse con otras.

Y si ven al novio
le vuelven la espalda,
su madre las dice:
¿qué has hecho, Fulana?

Pero si las pica
el moño ó la frente,
el cuerpo y el alma
se pone caliente...

Aquí se acaba, señores,
la vida de las doncellas;
me parece que he cantado
lo que pasa en todas ellas.

Ustedes perdonen
si las he agraviado
en toda esta historia
que yo he relatado.

No me hagan repulgos,
ni recrujan dientes,
que yo se lo he dicho
á las de Cofrentes.

Y ahora las digo,
de orejas muy cacho,
que Dios las de un novio
aunque sea MACHO.

FIN.